

**UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA RAHBAR KADRLARNING ZAMONAVIY
AXBOROT VOSITALARI, SUNNIY INTELKT BILAN ISHLASH KO'NIKMALARINI
SHAKLLANTIRISH**

Raximova Gulbahor Valijonovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Farg'ona viloyati PMM Pedagogika va

psixologiya, ta'lim texnologiyalari kafedrasida dotsenti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15364201>

Annotasiya. Mazkur maqolada maktab ta'limida rahbar kadrlarning zamonaviy axborot vositalari va sunniy intellekt imkoniyatlaridan foydalana olish ko'nikmalarini shakllantirish zarurati, zamonaviy maktab salohiyatini oshirishda rahbar kadrlarning axborot vositalari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos jihatlari xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: inson kapitali, rahbarlik salohiyati, boshqaruv salohiyati, integratsiyalash, institutsional o'zgarish.

Annotation. This article discusses the need to develop the skills of leaders in school education to use modern information media and artificial intelligence capabilities, and the specific aspects of developing the skills of leaders in working with information media in order to increase the potential of modern schools.

Key words: human capital, leadership capacity, management capacity, integration, institutional change.

Аннотация. В данной статье говорится о необходимости формирования умений руководящих кадров использовать современные медиа и интеллектуальные возможности суннитов в школьном образовании, об особенностях формирования навыков работы с информационными носителями для повышения потенциала современной школы.

Ключевые слова: человеческий капитал, лидерский потенциал, управленческий потенциал, интеграция, институциональные изменения.

Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar va axborot vositalari kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Bugun usiz kundalik hayotimizni tassavur eta olmaymiz. Natijada, barcha sohalar kabi, ta'lim jarayonlarini raqamli boshqarish, raqamli ta'lim resurslarini yaratish, o'quv jarayonlarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish, masofaviy va onlayn ta'limni tashkil etish, o'qitishning innovatsion va interfaol shakllarini yaratish, virtual sinflar, ta'lim o'yinlari hamda shu kabi raqamli ta'lim vositalarining soni va imkoniyatlarini ortib borishiga sabab bo'lmoqda.

Shiddat bilan o'zgarayotgan har bir jarayonda, hayotimizning axborotlashgan muhiti tobora o'ziga xoslik bilan, turli qulay imkoniyatlarni yuzaga keltirib chiqarmoqda.

Ijtimoiy muhit va ishlab chiqaruvchi texnologiyalarning yangilanishdagi shiddatli sikli, avlodlar almashinishi suratidan o'zib ketdi. Shaxsning ijtimoiy statusini saqlab qolish, uzluksiz ta'lim va yangi ixtisoslik olishga bo'lgan qobiliyatning ajralmas qismiga aylanmoqda. Buning natijasida, jamiyatning asosiy o'zgarturuvchi kuchini axborot va bilimlik egalladi. Yangi axborotni o'z vaqtida topish, o'rganish, olish, muyan qiymatda qabul qilish va samarali foydalanish, har bir insonning taqdiri va qobiliyatiga bog'liq bo'ladi.

Aytish joizki, texnologik yondashuvlarga va texnikaviy taraqqiyot ega bo'lgan mamlakatlarning muayan shart-sharoitlarining majudligi, ular uchun katta imkoniyatlarni berish bilan birga, ulkan qudratga egalikni ham keltirib chiqarmoqda. Bunday dominantlik tufayli, dunyo xalqlari o'z qadriyatlarini va manfaatlariga mos keluvchi qarashlarni, fikrlarni ilgari surishga intilmoqdalar. Shundan kelib chiqib, globalashuvga qarshiliklar ko'plab mamlakatlarda paydo bo'lmoqdaki, ular

markazlashgan makonni axborot maydonida yaratishni inkor etmoqda. Kundan kunga glaoballashuvga nisbatan salbiy yondashuvlar kuchayib bormoqda.

Shu sababli, turli sunniy tizimlar barpo etib kelinmoqdaki, bundan ko'zlangan maqsad yaxlit axborot bazasini yaratib, maqsadli boshqaruv tartibotini joriy etishga harakatdir. Bunda mua'yan sohalarining texnikaviy imkoniyatlari mavjud bo'lib, odatda ko'p hollarda ijtimoiy va texnikaviy tomonlariga e'tibor qaratamiz. Manbani o'rganish, qo'lga kiritish, saralash va uzatish, pinhona amalda bo'lgan yoki oldin ma'lum bo'lgan holatlarning yuzaga kelish sababini, maqsadini bilib olish uchun zarurdir. U ham bo'lsa, axborotni jamlash, saqlash, uzatish va sharhlashda tezkorlikka amal qilishdir. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida bugungi kunda bu yo'nalishda alohida ixtisosliklar va korxonalar tashkil etilgan[8].

Insoniyatning axborotlashgan jamiyatga qadam qo'yishi bilan sivilizatsiyasining imkoniyatlari, kishilarni yangi hayot sharoitiga va yuqori avtomatlashgan axborot muhitida mustaqil ravishda harakat qilishga, profetsional faoliyatga o'z vaqtida tayyorlash, salbiy ta'sirlardan himoyalashlariga o'rgatish va muhit imkoniyatlaridan samarali foydalanishga kabi jiddiy muammolarni yuzaga keltira boshladi. Avvalambor bu jamiyada inson o'rni va muammosi, axborotlashgan jamiyat shakllanishidagi muhim muammolardan biri bo'lib, bu esa, bugungi kunda xalqaro jamiyatning diqqat markazidagi mavzu bo'lib kelmoqda.

Bugun zamonaviy maktab ta'limda zamonaviy rahbarlarga xos bo'lgan, keng dunyoqarash hamda fikrlashga ega, professional va shaxsiy sifatlarni tarkib toptirishda shaxsning xislati, fazilatlarini, uning tajribasi, mavjud bilim, ko'nikma, malakalarini hamda qobiliyatini integratsiyalash amaliyotini yuzaga keltira oladigan rahbarlarni axborot kompetentligini rivojlantirish zarurati tug' ilmoqda.

Bundan asosiy maqsad – o'zaro muvofiqlashgan ichki tizimga ega bo'lgan, yaxlit, bir butun rahbar shaxsini shakllantirishdan iborat jarayonni talab etmoqda.

XXI asr mehnat bozorida rahbar kadrlarning axborot vositalari bilan ishlash ko'nikmalari va undagi axborotlarni tezlikda olish malakalariga va imkoniyatiga egaligi alohida ahamiyatga ega. Shu bois global axborot sharoitida shaxsni axborotni izlash, tahlil qilish, qayta ishlash, saqlash, undan foydalanish, uni uzatish metod, usul va vositalaridan xabardor qilish, amaliy faoliyatda ularni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Malaka oshirish markazlarida maktab ta'limi uchun rahbar kadrlarni tizimli tayyorlash maktabini yaratish zarur. Hamda ularda rahbarlik salohiyatini rivojlantirishga ko'maklashuvchi alohida dasturlar ishlab chiqish lozim bo'ladi.

Shu dastur asosida bugun hayotimizning bir qismi bo'lgan axborot vositalari bilan ishlash va axborot madaniyatiga ega bo'lish malakasini shakllantirish mumkin.

Ayni shu maqsaddan kelib chiqib, rahbar kadrlarni axborot-kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishda quyidagilarni hisobga olish lozim:

- axborotlashgan jamiyat talabi, ijtimoiy-ta'limiy ehtiyojdan kelib chiqqan holda axborot-kommunikativ kompetensiyalarning funksiyalarini aniqlashtirish;
- malaka oshirish tizimida bo'lg'usi rahbar kadrlarda axborot-kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishda shaxsiy va kasbiy axborot maydonining uyg'unligiga erishish;
- bo'lg'usi rahbar kadrlarda axborot-kommunikativ kompetensiyalarni tarkib toptirishda yetakchi xorijiy mamlakatlar tajribasidan samarali foydalanish;
- rahbar kadrlarda axborot-kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish borasida to'plangan tajribalarni umumlashtirish;
- malaka oshirish tizimida rahbar kadrlarni tayyorlashda axborot-kommunikativ kompetentlikni majmuaviy rivojlantirishga e'tibor qaratish;
- rahbar kadrlarda axborot-kommunikativ kompetentlikning yaxlit namoyon bo'lishiga erishish.

Maktablardagi rahbar kadrlarning axborot-kommunikativ kompetentligi shaxsga uzluksiz ta'lim olishga motivatsiyasi bilan bog'liq va aniq vaziyatlarda o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholash orqali tanlash malakasida namoyon bo'ladi.

Rahbar kadrlar quyidagi asosiy axborot kompetensiyalarini o'zlashtirishi zarur:

- o'z mutaxassisligi bo'yicha zarur kompyuter va Internet texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lishi;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib darslar samardorligini nazorat qila olishida sunniy intellekt imkoniyatlaridan foydalana olishi;
- zamonaviy axborot massivlaridan axborotlarni qidirib topish, saqlash metodlaridan foydalanishni bilish;
- kompyuter, lokal va global tarmoqdan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lish hamda uni takomillashtirish, turli shakldagi kompyuter axborotlari bilan ishlash va ularni Internet tarmog'iga joylashtirish ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, umum ta'lim maktablarida rahbar kadrlarning o'z qo'l ostidagi xodimlariga o'rnak bo'la olishida, zamonaviy hayotimizning muhim xususiyatlarini egalashlari lozim, Shulardan kelib chiqib rahbar o'z xodimlariga ularning qobiliyat va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda topshiriq berishi hamda vaziyatdan kelib chiqqan holatda ularni boshqarishi lozim bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.Форобий, Абу Наср. Фозил одамлар шахри. -Т.: А.Кодирий номидаги халк мероси нашриёти, 1993. -Б. 167 2.Абу Райхон Беруний «Хиндистон».Соч., Т.2. -Т.: “Фан”, 1963. —С. 8.3.

2. А.Н Леонтев Деятельность. Сознание. Личность. М.: 1975. 304 с4. ВолодькоВ.Ф. «Основы менеджмента»

3. J.Rumiy. Ichingdagi ichingdadir.“Yangi asr avlodi”.Toshkent-2016.134 b.

4. A.Haydarov. Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari. O'quv qo'llanma. “Kamalak” nashriyoti-2019. 192 b.

5. Mahmudov I. Boshqaruv psixologiyasi. YUNAKS-PRINT. – Toshkent: 2005. –170

6. О. Тиллаев. Аёл лидер: Плюс ва минуслар нималардан иборат?..

7. N.Nishonova. Davlat boshqaruvi tizimida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish masalalari. “Extremum-Press” bosmaxonasi. Toshkent-2013. 84 b.

8. <https://www.xabar.uz/uz/infografika/davlat-boshqaruvidagi-top-40>

9. <http://marifat.uz/marifat/ruknlar/umumii-urta-talim/3060.htm>

10. <https://kun.uz/news/2020/03/08/ayol-lider-plyus-va-minuslar-nimalardan-iborat>

11. [file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/rahbarlik-psixologiyasining-fundamental-asoslari%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/rahbarlik-psixologiyasining-fundamental-asoslari%20(1).pdf)